

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломиий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan's green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oilaviy tadbirkorlik sub'ektlarini iqtisodiyotda tutgan o'rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o'g'li		Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta'minlashga yo'naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo'llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o'g'li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo'llari	74
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Normuradovich	Eshmurod	O'zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko'char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O'zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Абдуқосимова Хилолтидиновна	Гуляра Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o'g'li	Vaxrom	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o'rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155
20.	Shoymardonov o'g'li	Orziqul Jo'ra	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o'g'li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181

25.	Boyev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova Dilafuz To‘lqinovna	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Vaxodir Batirovich	Sug‘urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko‘rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр кизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Хотамов Аlisher Хотамjon o‘g‘li, Botirjonova Bonu Вахтийор қизи	O‘zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o‘tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Гиёс Тохирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To‘xtasinova Ra‘noxon G‘anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashoratlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o‘qitish modeli	248
33.	Nuraliyeva Barnoxon Quadrat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	257
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo‘lgan oliy ta‘lim muassasalari moliyaviy ta‘minotini mustahkamlash xususiyatlari	264
35.	Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi	Sug‘urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	269
36.	Холмуродов Джавахир Бахтиёр оғлы	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	275
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o‘g‘li	O‘zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	281
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	290
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonalar sari evolyutsion o‘shish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O‘zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	297
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samaradorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O‘zbektelekom AK tajribasi	304
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to‘lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O‘zbekiston istiqbollari	309
42.	Shodmonov Ruslan G‘olib o‘g‘li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samaradorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	318
43.	Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali “yashil” innovatsiyalarni rag‘batlantirish xorij tajribasining tahlili	325
44.	Safarov Xurshid Ravshan o‘g‘li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimallashtirish	334
45.	Mirpo‘latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	342
46.	G‘aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma‘murjonova Feruza Muzaffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	349

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KRIPTOVALYUTALAR: MOLIYAVIY IMKONIYATLAR VA XAVF-XATARLAR TAHLILI

G‘aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi

*O‘zbekiston Milliy Universiteti
Iqtisodiyot fakulteti moliya va kredit
kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru
ORCID: 0009-0000-3137-8127*

Ma‘murjonova Feruza Muzaffar qizi

*O‘zbekiston Milliy Universiteti
iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi
E-mail: muzaffarovna0811@gmail.com*

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutalar jadal rivojlanib bormoqda. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada kriptovalyutalarning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni va mavjud xavf-xatarlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** Kriptovalyuta, raqamli iqtisodiyot, blokcheyn texnologiyasi, moliyaviy aktivlar, volatillik, provayderlar, kripto-birja, kripto-do‘kon, kripto-depozitariy.*

CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY: ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCIES IN THE FINANCIAL OPPORTUNITIES AND RISKS

Zilola Rahmatullayevna Gaybullayeva

*Lecturer
Department of Finance and Credit,
National University of Uzbekistan
E-mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru
ORCID: 0009-0000-3137-8127*

Feruza Muzaffar qizi Ma‘murjonova

*First-year Student
Finance and Financial Technologies
National University of Uzbekistan
E-mail: muzaffarovna0811@gmail.com*

***Abstract.** Currently, the digital economy and cryptocurrencies are rapidly developing, which significantly affects the national economy. This article analyzes the role of cryptocurrencies in the digital economy, as well as their potential risks and threats.*

***Keywords:** Cryptocurrency, digital economy, blockchain technology, financial assets, crypto-asset service provider (CASP), cryptocurrency exchange, crypto shop, crypto depository.*

КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РИСКОВ

Гайбуллаева Зилола Рахматулло кизи

*преподаватель кафедры
финансы и кредит
экономического факультета
Национального университета Узбекистана
E-mail: zilola_gaybullaeva@bk.ru
ORCID: 0009-0000-3137-8127*

Маъмуржонова Феруза Музаффар кизи

*студентка
1-го курса направления
финансы и финансовые технологии
национальный университет Узбекистана
E-mail: muzaffarovna0811@gmail.com*

Аннотация. В настоящее время цифровая экономика и криптовалюты стремительно развиваются. Это, в свою очередь, оказывает значительное влияние на экономику страны. В данной статье проанализированы роль в цифровой экономике и существующие риски, связанные с ними.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая экономика, технология блокчейн, финансовые активы, волатильность, провайдер услуг в сфере оборота крипто-активов, крипто-биржа, крипто-магазин, крипто-депозитарий.

Kirish

Kriptoalyutalar bozori bugungi kunda raqamli valyutalarning eng tez rivojlanayotgan tizimidir. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kriptoalyutalarni rivojlantirish chora-tabdirlari to‘g‘risida”gi PQ-3832-son qaroriga muvofiq, mayning(mining) kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatning bir turi hisoblanadi[1]. Bu turdagi moliyaviy aktivlar blokcheyn texnologiyasi asosida markazlashmagan tizimda, ya’ni bank va hukumatdan mustaqil holda ishlaydi. Kriptoalyutalar xalqaro moliya tizimida yuqori o‘rinlarni egallashi va ko‘p imkoniyatlari borligiga qaramasdan, uning xavf-xatarlari ham kundan kunga ortib bormoqda. Kriptoalyutalar blockchain texnologiyasiga asoslangan raqamli aktivlar bo‘lib, ular global moliya bozorining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bitcoin, Ethereum kabi kriptoalyutalar investorlar uchun yangi investitsiya imkoniyatlarini yaratib, yuqori daromad olish imkoniyatini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, kriptoalyutalar yuqori volatillik darajasi, narxlarning keskin o‘zgaruvchanligi va huquqiy tartibga solish bilan bog‘liq noaniqliklar sababli muayyan xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli kriptoalyutalarning moliyaviy aktiv sifatidagi xususiyatlarini, ularning daromadlilik va risklilik darajasini ilmiy asosda o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

2013-yilda Vitalik Buterin tomonidan Ethereum platformasining yaratilishi kriptoyekotizim rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi. Ethereum aqlli shartnomalar (smart contracts) va markazlashtirilmagan ilovalar (dApps) yaratish imkonini berdi. Bu esa blokcheyn texnologiyasini oddiy to‘lov vositasidan ko‘ra kengroq iqtisodiy platformaga aylantirdi. 2021-yil kriptobozor uchun rekord davr bo‘ldi. Bitcoin narxi 69 ming AQSH dollarigacha ko‘tarildi, global kriptobozor kapitallashuvi esa 2,9 trillion dollardan oshdi. 2023–2024-yillarda esa institusional investorlar, jumladan yirik investitsiya fondlari va moliyaviy kompaniyalar kriptoaktivlarga faol kirib kela boshladi. AQSHda Bitcoin ETF fondlarining tasdiqlanishi kriptoalyutalarning an’anaviy moliya tizimiga integratsiyalashuvini tezlashtirdi. Shuningdek, ayrim davlatlar kriptoalyutalarga nisbatan turli huquqiy yondashuvlarni qo‘llamoqda. Masalan, Yaponiya Bitcoinni to‘lov vositasi sifatida tan olgan bo‘lsa, AQSHda u mulk sifatida soliqqa tortiladi. Yevropa Ittifoqida esa 2023- yilda MiCA (Markets in Crypto-Assets) reglamenti qabul qilindi[2]. Mazkur tadqiqotning maqsadi kriptoalyutalarning raqamli iqtisodiyot va moliya tizimidagi o‘rni, investitsiya sifatidagi imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish hamda O‘zbekiston sharoitida ulardan foydalanish istiqbollari baholashdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Kriptoalyutalar raqamli iqtisodiyotdagi keng qamrovli soha bo‘lib, ushbu masala Yevropa, MDH va O‘zbekiston olimlari tomonidan keng o‘rganilib, kriptoalyutalarning moliyaviy tizimdagi roli, imkoniyatlari va xavf-xatarlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Nakamoto(2008) Bitcoinni markazlashmagan holda ishlaydigan raqamli valyuta sifatida yaratadi. U blokcheyn texnologiyasi bilan ishlagani bois tranzaksiyalar xavfsiz va shaffof tarzda amalga oshadi[3].

Hileman (2017) kriprovalyutalar global moliyaviy tizimda yangi sifatida shakllanib, xalqaro to‘lov tizimini soddalashtirishini ta’kidlaydi. Bundan tashqari u global kriptovalyuta bozorini o‘rganib, foydalanuvchilar soni, mining, birjalar faoliyatini tahlil qiladi[4].

Sergey Guriyev raqamli moliyaviy instrumentlar iqtisodiy samaradorlikni oshirsa-da, ularni tartibga solish mexanizmlari zarurligini ta’kidlaydi[5].

Valentin Katasonov kriptovalyutalarni nazoratsiz moliyaviy instrument sifatida baholab, ularning milliy iqtisodiyotga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini qayd etadi[6].

Raqamli moliya tizimining asosi hisoblangan blokcheynga Tapscott tomonidan “ishonch protokoli” sifatida qaralgan. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, an’anaviy iqtisodiyotda tranzaksiyalar markazlashgan tizimlar tomonidan amalga oshirilgan bo‘lsa, raqamli iqtisodiyotda markazlashmagan reyestr texnologiyasi tomonidan amalga oshiriladi. Bu esa o‘z navbatida xarajatlarni kamaytirish va iqtisodiy barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda mavzuni yoritish uchun turli usullardan foydalanildi, shu o‘rinda kriptovalyutalarning moliya tizimini baholash uchun tizimli, miqdoriy hamda SWOT tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning empirik asosi sifatida CoinMarketCap ma’lumotlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma’lumotlari tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar bozorining rivojlanishi va uning o‘ziga xos jihatlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun eng avvalo uning narxining yuqori volatillik darajasini o‘rganish lozim. Quyida grafikda Bitcoin narxining 2025-yildagi o‘zgarish dinamikasi tahlil qilindi.

1-rasm. Bitcoin narxining 2025-yildagi o‘zgarishi[7]

Ko‘rsatkichlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2025-yilda Bitcoin narxi sezilarli darajada tebranishlarga uchragan. Yil boshidagi narx taxminan 102 ming dollar bo‘lgan bo‘lsa, mart oyida bu ko‘rsatkich 83 ming dollarga pasaygan, bu esa taxminan 18,6 foizlik pasayishni tashkil etadi. Shundan so‘ng, keyingi oylar davomida narxlar asta-sekin ko‘tarilib, iyul oyida mart oyiga nisbatan qariyb 28 foizga, ya’ni 116 ming dollarga oshgan. Biroq avgust-sentyabr oylarida narx narxning yana pasayishi kuzatilib, bu esa kriptovalyutalar bozorining beqarorligini yana bir bor tasdiqlaydi. Oktyabr oyida narx taqriban 110 ming dollar bo‘lgan bo‘lsa, yil oxiriga kelib, 87 ming dollarga tushgan. Bu esa yil boshiga nisbatan 14 foizga tushishni anglatadi. Umuman olganda, ushbu dinamika orqali biz Bitcoin narxining yuqori volatillikka ega ekanligini, ya’ni keskin

o‘zgarishini tushunishimiz mumkin.

Global bozorda kuzatilgan ushbu o‘shish dinamikasi O‘zbekiston milliy kriptovalyutalar bozoriga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatdi. Xususan, xalqaro maydonda raqamli aktivlarga bo‘lgan qiziqish ortishi natijasida, mamlakatimizda qonuniy faoliyat yurituvchi xizmat provayderlar soni ham sezilarli darajada oshdi. Buni quyidagi jadval orqali ko‘rishimiz mumkin:

1-jadval.

O‘zbekiston Respublikasida kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi litsenziyalangan xizmat provayderlar soni va tarkibi(2022-2025-yy)[8]

Yil	Kripto-birja	Kripto do‘kon	Kripto depozitariy	Jami provayderlar soni
2022	1	0	0	1
2023	2	7	0	9
2024	2	10	3	15
2025	3	12	6	21

*Manba: NAPP ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2022-yilda 1 ta xizmat provayderi faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2025-yilga kelib ularning soni 21 taga yetgan. Bu orqali bozor hajmining qisqa muddat ichida 21 baravarga oshganini bildiradi. Provayderlar tarkibini tahlil qiladigan bo‘lsak, eng yuqori o‘shish sur‘atlari kripto-do‘konlar ulushiga to‘g‘ri kelmoqda. 2023-yil holatiga ko‘ra, ularning soni 7 tani tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilga kelib, 12taga ko‘tarilgan. 2024-yilda shakllangan yangi institut – kripto-depozitariyalar soni esa 2 yil davomida 2 barobarga oshgan: 2024-yilda 3 ta kripto-depozitariy o‘z faoliyatini boshlagan bo‘lsa, 2025-yilda ularning soni 6 tani tashkil etgan. Bundan tashqari, kripto-birjalar miqdorida ham biroz bo‘lsa-da o‘shish kuzatilgan, 2022-yilda bitta kripto-birja mavjud bo‘lgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 3 taga ko‘tarilgan.

Umuman olganda, tahlil natijalari Bitcoin narxining o‘shishi mamlakatda kripto xizmatlar infratuzilmasining kengayishi, xususan, provayderlar sonining ortishi bilan muayyan darajada bog‘liqlikni ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida kriptovalyutalar bozorining strategik holatini SWOT tahlil orqali quyidagicha baholash mumkin:

1-jadval.

Kriptovalyutalar bozorining SWOT tahlili*

Strengths(Kuchli tomonlari)	Weaknesses(Zaif tomonlari)
<ul style="list-style-type: none"> Kriptovalyutalar markazlashmagan tizim asosida ishlaydi, bu esa banklar va vositachilarga bog‘liqlikni kamaytiradi Xalqaro to‘lovlarni tez va nisbatan oson amalga oshirish imkonini beradi. Yuqori daromad olish imkoniyati mavjud(narx o‘shishi hisobiga) 	<ul style="list-style-type: none"> Yuqori volatillik(narxning keskin o‘zgarishi) Ko‘plab davlatlarda qonuniy tan olinmagan Xakerlik va firibgarlik xavfi mavjud
Opportunities(Imkoniyatlar)	Threats(Xavf-xatarlar)
<ul style="list-style-type: none"> Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan kriptovalyutalarga talab oshib bormoqda Markaziy banklar tomonidan raqamli valyutalarni joriy etish imkoniyati Fintech texnologiyasi yordamida integratsiya qilish imkoniyati 	<ul style="list-style-type: none"> Narxlarning keskin pasayishi investorlar uchun katta yo‘qotishlarga sabab bo‘lishi mumkin Kiberxavfsizlik muammolari va firibgarlik holatlari

*Manba: NAPP ma‘lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

SWOT tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, kriptovalyutalar bozori to‘lovlarni tez va oson amalga oshirishiga qaramasdan, firibgarlik xavflari ham yo‘q emas. Tahlilga ko‘ra, kriptovalyutalar markazlashmagan tizim va yuqori daromad olish imkoniyatlari bo‘lishi kabi ustunliklarga ega. Shu bilan birga uning bir qancha zaif tomonlari ham mavjud bo‘lib, yuqori volatillik, qonuniy tartibga solishning yetarli rivojlanmaganligi foydalanuvchilar uchun bir qancha cheklolarni keltirib chiqaradi. Biroq, imkoniyatlar nuqtayi nazaridan, raqamli iqtisodiyot oshgani sayin, kriptovalyutalarga bo‘lgan talab ham oshib bormoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar moliyaviy tizimda muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, kriptovalyutalar bozori yuqori volatillikka ega bo‘lib, narxlar keskin o‘sishi yoki keskin tushib ketishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida investorlarga yuqori daromad olib kelishi bilan birgalikda, katta yo‘qotishga ham sabab bo‘lishi mumkin. Shuningdek SWOT tahlil natijalariga ko‘ra, kriptovalyutalarni imkoniyatlari va kuchli tomonlari bilan birgalikda, uning zaif tomonlari ham yo‘q emas.

Taqdiqot natijalariga ko‘ra quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Birinchiidan, davlat tomonidan kriptovalyutalar bozorini tartibga solish mexanizmlari takomillashtirilishi lozim.

Bundan tashqari kriptovalyutalar bilan bog‘liq risklarni kamaytirish uchun aholining moliyaviy savodxonligini oshirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish mumkin.

Uchinchiidan Kriptovalyutalar tranzaksiyalari jarayonida firibgarlik holatlarini oldini olish va shaffoflikni ta‘minlash choralari kuchaytirish zarur.

To‘rtinchiidan blokcheyn texnologiyalarini rivojlantirish va iqtisodiyotning turli tarmoqlariga blokcheyn texnologiyalarini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, taklif etilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali kripto-bozorda barqarorlikni ta‘minlash va undagi risklarni kamaytirish mumkin. Bu esa nafaqat investorlar uchun xavfsiz muhit yaratadi, balki raqamli iqtisodiyot taraqqiyotiga ham kuchli turtki beradi. Bu esa o‘z navbatida, kriptovalyutalarning ommabop to‘lov vositasiga aylanishi uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish to‘g‘risida” gi PQ-3832-sonli Qarori <https://lex.uz/uz/docs/-3806053>

2. Гуриев.С.М. Цифровая экономика: перспективы и вызовы // Вопросы экономики. – 2018

3. Катасонов.В.Ю. Цифровые финансы и криптовалюты. – Москва: Книжный мир, 2019. – 320 с

4. Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-peer electronic cash system. – 2008

5. Hileman.G. Rauchs M. Global Cryptocurrency Benchmarking Study. Cambridge Centre for Alternative Finance, 2017.

6. Karimovich R. M. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTDA KRIPTOVALYUTALAR VA ULARNING INVESTISION JOZIBADORLIGINI TAHLIL QILISH //PEDAGOGS INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL. – 2026. – T. 100. – №. 1. – С. 243-251.

7. Global Crypto Market Cap Charts // Coin Market Cap: [elektron resurs]. – 2025. – URL: <https://coinmarketcap.com/charts/> (murojaat sanasi: 24.03.2026).

8. O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPP). Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziyalarning elektron reyestri // NAPP rasmiy veb-sayti. – 2026. – URL: <https://napp.uz/oz/pages/service-providers> (murojaat sanasi: 30.03.2026).

